

Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur – Rentrées 2024 et 2025

Au total, près de 3 millions d'étudiants, y compris BTS en apprentissage, seraient inscrits à la rentrée 2024 dans l'enseignement supérieur, effectif en hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente, soit 32 500 étudiants de plus. Cette augmentation est le résultat d'une stagnation des inscriptions à l'université (+0,4 % en 2024) et d'une croissance plus marquée dans les autres filières, hormis dans les formations d'ingénieurs (- 1,6 %) et les STS hors apprentissage (- 0,4 %). La hausse de l'effectif total devrait se poursuivre de façon plus modérée à la rentrée 2025 (+ 0,7 %).

Retour de la croissance de l'effectif étudiant en 2023

L'augmentation régulière du nombre d'étudiants depuis plusieurs années a été interrompue par une baisse des inscriptions comptabilisées à la rentrée 2022. En 2023, l'effectif total a renoué avec la croissance en totalisant 2 965 400 étudiants, soit 28 300 étudiants de plus que l'année précédente. Cette hausse s'explique en particulier par l'effet conjugué de plusieurs phénomènes : une augmentation du nombre de bacheliers, un taux d'inscription des néo-bacheliers en études supérieures plus élevé que l'année précédente et le rallongement du cursus en IUT, invitant les étudiants à poursuivre une troisième année pour obtenir le bachelor universitaire de technologie (BUT).

À la rentrée 2024, une hausse du nombre de bacheliers contribuerait à la continuité de l'augmentation des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Une prolongation des tendances en termes de taux de réussite, de poursuite et de passages maintiendrait également les effectifs en hausse dans plusieurs filières. En complément, le nombre des inscriptions en première année de master serait renforcé par l'arrivée des diplômés de BUT.

Continuité de l'augmentation en 2024 et 2025

Les établissements français de l'enseignement supérieur accueilleraient 2 997 900 étudiants à la rentrée 2024, ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente (+ 32 500). À la rentrée 2025, le nombre d'étudiants inscrits continuerait d'augmenter pour atteindre 3 018 400 (+0,7 %, soit + 20 400).

Les dynamiques sont variables selon les filières de l'enseignement supérieur. En université, le nombre d'étudiants se maintiendrait à un niveau proche de celui de la rentrée 2023. En STS, seuls les cursus en apprentissage continueraient d'inscrire plus d'étudiants chaque année. En CPGE, les inscriptions augmenteraient significativement en 2024, confirmant une inversion de tendance après cinq années consécutives de baisse jusqu'en 2022. Enfin, de fortes dynamiques de croissance en école de commerce et

dans les établissements privés contribueraient plus fortement à la hausse générale du nombre d'étudiants.

Effectifs prévus dans l'enseignement supérieur par filière

(effectifs en milliers)	Constat	Prévision	Evolution	Prévision	Evolution
	2023-2024	2024-2025	en %	2025-2026	en %
Université y compris IUT	1 604,2	1 611,4	0,4	1 610,2	- 0,1
dont IUT	143,3	146,4	2,1	146,2	- 0,1
CPGE	82,4	85,2	3,4	86,5	1,6
STS scolaires et assimilés (hors apprentis)	219,4	218,5	- 0,4	219,1	0,3
STS apprentis	189,8	198,1	4,4	205,5	3,7
Formations d'ingénieurs (hors université)	158,2	155,7	- 1,6	153,9	- 1,2
Ecoles de commerce, gestion et vente	240,9	246,9	2,5	251,5	1,8
Grands établissements	47,4	48,6	2,6	49,5	2,0
Étab. privés d'enseignement sup. libres	41,7	43,5	4,3	45,0	3,4
Autres formations (1)	381,5	390,0	2,2	397,2	1,8
Total	2 965,4	2 997,9	1,1	3 018,4	0,7

1. Autres formations : formations paramédicales et sociales, écoles d'arts et formations culturelles, CPES, classes passerelles, ...

Champ : France, effectifs hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE.

Source : MESR-SIES

Stabilité des effectifs universitaires

Le nombre d'étudiants inscrits à l'université augmenterait très légèrement à la rentrée 2024 (+ 0,4 %, soit + 7 200 étudiants) et stagnerait l'année suivante avec 1 610 200 inscrits (- 0,1 %).

La hausse du nombre de bacheliers en 2024 entraînerait une augmentation des inscriptions en première année (+ 1,1 %). À cette dynamique, s'ajoute l'effet de la réforme des BUT entrée en vigueur à la rentrée 2021, avec la mise en place de la troisième année à la rentrée 2023, entraînant une nouvelle hausse d'effectifs en IUT en 2024 (+ 2,1 %). Le succès des études de santé (hors PASS) constituerait un troisième facteur de croissance au niveau licence (+ 16,6 %, soit + 3 700 étudiants). Malgré la prise en compte de ces trois dynamiques, les licences universitaires, IUT inclus, perdraient au global 3 600 étudiants à la rentrée 2024 par rapport à 2023 (- 0,4 %), en conséquence de baisses d'inscription dans plusieurs disciplines (- 7 100 en licence de lettres et sciences humaines, - 2 300 en sciences économiques, AES et - 900 en sciences). À la rentrée 2025, le nombre d'étudiants inscrits en licence baisserait de nouveau (- 0,6 %, soit - 5 900 étudiants), s'expliquant en

partie par la baisse du nombre de néo-bacheliers poursuivants.

Effectifs universitaires prévus par cursus

(effectifs en milliers)	Constat	Prévision	Evolution	Prévision	Evolution
	2023-2024	2024-2025	annuelle en %	2025-2026	annuelle en %
Cursus Licence	961,6	958,0	- 0,4	952,2	- 0,6
Droit	129,9	129,6	- 0,2	128,8	- 0,6
Sc. économiques, AES	99,1	96,8	- 2,3	95,6	- 1,2
Lettres, sc. humaines	316,0	308,9	- 2,3	302,7	- 2,0
Sciences	173,4	172,5	- 0,5	173,1	0,4
STAPS	52,6	53,1	1,0	53,1	- 0,2
Santé (hors PASS)	22,0	25,7	16,6	28,4	10,6
Santé PASS	25,2	25,1	- 0,3	24,3	- 3,2
IUT	143,3	146,4	2,1	146,2	- 0,1
Cursus Master (1)	588,6	598,8	1,7	603,0	0,7
Droit	77,0	78,7	2,2	80,4	2,1
Sc. économiques, AES	59,7	61,3	2,6	61,7	0,7
Lettres, sc. humaines	152,6	151,7	- 0,6	149,3	- 1,6
Sciences	70,9	73,5	3,7	74,8	1,8
STAPS	6,3	6,4	1,7	6,4	0,6
Santé	186,2	192,6	3,5	197,1	2,3
Ingénieurs universitaires	36,0	34,6	- 3,9	33,4	- 3,5
Cursus Doctorat	54,0	54,5	1,0	55,0	0,8
Droit	5,4	5,2	- 3,4	5,1	- 2,7
Sc. économiques, AES	2,8	2,8	0,5	2,8	0,3
Lettres, sc. humaines	16,8	17,0	0,9	17,1	0,7
Sciences	26,8	27,4	2,1	27,9	1,6
STAPS	0,6	0,6	- 1,8	0,6	- 0,9
Santé	1,6	1,6	1,2	1,6	- 0,2
Total	1 604,2	1 611,4	0,4	1 610,2	- 0,1

1. Y compris formations au diplôme d'ingénieur, de magistère, de master ingénieur

Note : effectifs et évolutions hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE.

Source : MESR-SIES

Les effectifs universitaires en master poursuivraient une tendance inverse à celle des effectifs de licence. Après une hausse observée en 2023 (+ 3 200 étudiants), le nombre d'étudiants continuerait d'augmenter à la rentrée 2024 (+ 10 200), puis en 2025 (+ 4 200). Cette projection s'appuie sur plusieurs phénomènes : l'arrivée en master des bacheliers 2020 en poursuite d'études et des premiers diplômés de BUT et enfin l'amélioration du processus d'inscriptions apportée par la plateforme Mon Master. Les masters de santé et de sciences sont ceux dont les hausses d'effectifs seraient les plus significatives (respectivement + 3,5 % et + 3,7 % en 2024, puis + 2,3 % et + 1,8 % l'année suivante). En revanche, les masters de lettres, sciences humaines et les masters d'ingénieurs universitaires perdraient des étudiants à la rentrée 2024 (- 0,6 % et - 3,9 %) ainsi qu'en 2025 (- 1,6 % et - 3,5 %).

Le nombre d'étudiants en doctorat augmenterait en 2024 et en 2025 (+ 500 pour chacune des rentrées) en poursuivant la même tendance qu'en 2023. Cette hausse concernerait en particulier les sciences (+ 600 en 2024 et + 500 en 2025), ainsi que les lettres, sciences humaines et

Sources : systèmes d'information SISE et SCOLARITE, enquêtes menées par le SIES auprès des établissements d'enseignement supérieur, enquête SIFA, et enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.
Pour en savoir plus : « Les effectifs étudiants dans l'enseignement supérieur en 2023-2024 », Note flash n°19, MESR-SIES, juillet 2024

sociales dans une moindre mesure. En revanche, les doctorats en droit perdraient des étudiants (- 300 entre les rentrées 2023 et 2025).

Une augmentation des effectifs plus marquée en dehors de l'université

En dehors de l'université, l'effectif étudiant poursuivrait une tendance de croissance plus soutenue en 2024 et légèrement atténuée en 2025. À la rentrée 2024, les BTS en apprentissage accueilleraient 8 300 étudiants de plus qu'à la rentrée précédente (+ 4,4 %). L'augmentation dans la filière, moins forte d'année en année, serait plus modérée en 2025 (+ 3,7 %, + 7 400 étudiants). En CPGE, le nombre d'inscriptions augmentait en 2023 (+ 1 200), après avoir diminué entre 2017 et 2022. Cette reprise est consécutive à la hausse progressive du taux de poursuite des néo-bacheliers dans la filière depuis 2021. Cette tendance entraînerait une hausse des inscriptions en 2024 (+ 3,4 %, soit + 2 800) et en 2025 (+ 1,6 %, soit + 1 300). Dans les écoles de commerce, le nombre total d'étudiants augmenterait de 2,5 % en 2024 (+ 6 000) et de 1,8 % à la rentrée suivante (+ 4 600), sous l'effet de hausses d'inscriptions conséquentes en niveau bac+1. Les grands établissements et les autres formations suivraient une tendance similaire à celle des écoles de commerce (respectivement + 2,6 % et + 2,2 % à la rentrée 2024). L'évolution serait également dynamique dans les établissements privés d'enseignement supérieur libres, qui accueilleraient 1 800 étudiants supplémentaires à la rentrée 2024 (+ 4,3 %) et 1 500 de plus l'année suivante (+ 3,4 %).

Deux filières se distingueraient par une diminution de leur effectif. C'est le cas de la filière des STS sous statut scolaire, dont l'effectif diminue progressivement depuis plusieurs années au profit de l'apprentissage. Cependant, la baisse en STS sous statut scolaire serait modérée à la rentrée 2024 (- 0,4 %, - 900 étudiants) puis augmenterait en 2025 (+ 0,3 %). Dans les écoles d'ingénieurs, le nombre d'étudiants baisserait à la rentrée 2024 pour la seconde année consécutive (- 1,6 %, - 2 500). La baisse serait atténuée en 2025 (- 1,2 %, - 1 800), en partie grâce à la récente reprise des inscriptions en CPGE scientifique. Dans l'ensemble des filières autres qu'universitaires, la hausse des effectifs représenterait + 1,9 % à la rentrée 2024 et + 1,6 % en 2025.

Florent LHUILLIER
MESR-SIES

Le modèle de prévision des effectifs de l'enseignement supérieur s'appuie sur les prévisions d'effectifs du secondaire réalisées par la DEPP, déterminées par les projections démographiques de l'Insee, puis vieillies en suivant différents flux annuels : passages, redoublements ou réorientations, sur chaque niveau de l'enseignement supérieur français. Les hypothèses de prévisions s'appuient sur différentes sources. Elles prennent notamment en compte les tendances de chaque flux, observées sur les années de constat. Elles se fondent également sur l'analyse des premières données propres à la poursuite d'études, extraites des bases Parcoursup et de Mon Master. Enfin, les prévisions intègrent les effets probables des réformes, comme ceux de la réforme des BUT, qui entraîne une redistribution de la répartition des étudiants au sein des universités et le maintien d'effectifs en niveau bac+3.